

TA'LIMDA ETIK NORMALAR VA ULARNING AHAMIYATI

Buxarova Shahnoza Batirjanovna

*Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani 12-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf
o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16958489>

Abstract: *This article reflects information on ethical norms in education and their importance.*

Keywords: *Creativity, play activities, storytelling and fairy tales, art and visual activities, taking into account the age and individual characteristics of the child.*

Аннотация: *В статье отражена информация об этических нормах в образовании и их значении.*

Ключевые слова: *Творчество, игровая деятельность, рассказывание сказок, изобразительная деятельность с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Ta'limda etik normalar va ularning ahamiyati borasida ma'lumotlar o'z aksini topgan.*

Kalit so'zlar: *Ijodkorlik, o'yin faoliyati, hikoya va ertak to'qish, san'at va tasviriy faoliyat, bolaning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish.*

Ta'lim inson hayotida eng muhim jarayonlardan biri bo'lib, uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ko'plab omillarga bog'liq. Shulardan biri – ta'lim jarayonida **etik normalarga** amal qilishdir. Etik normalar – bu jamiyatning axloqiy qadriyatlarini, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlar, adolat, halollik va insonparvarlik tamoyillaridir.

XXI asr ta'limi nafaqat bilim berish, balki yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk inson qilib tarbiyalash vazifasini ham bajaradi. Bu jarayonda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning sog'lom bo'lishi, ilmiy halollik, ijtimoiy adolat, hurmat va ishonch muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ta'limda etik normalar nafaqat nazariy tushuncha, balki amaliy hayotiy zaruratdir.

O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan keng ko'lamli ta'lim islohotlarida ham ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari doimo ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib kelmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida etik madaniyatni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilishini taqozo etadi.

Etika – qadimdan mavjud bo'lgan falsafiy ta'limotlardan biri bo'lib, u insonlarning axloqiy xatti-harakatlari, jamiyatdagi o'zaro munosabatlari va qadriyatlarini o'rganadi. Yunon faylasufi Aristotel etikani mustaqil fan sifatida shakllantirgan bo'lsa, Sharq mutafakkirlaridan Forobiy, Ibn Sino va Navoiylar ham axloqiy qadriyatlarga oid chuqur fikrlar bildirganlar.

Kasbiy etiketning umumiy tamoyillari.

Xususiy tamoyillar muayyan kasbning o'ziga xos shartlari, mazmuni va o'zigaxosxususiyatlaridan kelib chiqadi va asosan ma'naviy kodekslarda - mutaxassislarganisbatantablarda ifodalanadi. Kasbiy etiket, qoida tariqasida, faqat kasbiy faoliyat turlariga tegishli bo'lib, unda odamlarningkasbiy harakatlariga bog'liqligi har xil bo'ladi, ya'ni bu xatti-harakatlarning oqibatlari yokijarayonlari uning hayoti va faoliyatiga alohida ta'sir qiladi. SHu munosabat bilankasbiyetiketning an'anaviy turlari, ya'ni pedagogik, psixologik, tibbiy, huquqiy, olimetiketivanisbatan yangilari ajralib turadi. Ularning paydo bo'lishi yoki aktuallashishi "inson"roliningortishi bilan bog'liq omil" faoliyatining ushbu turidagi (muhandislik etikasi) yoki uningjamiyatdagi ta'sirini kuchaytirishga (jurnalist etikasi, bioetikasi) xizmat qiladi. Kasbiylikvamehnatga munosabat insonning axloqiy xarakterining muhim sifat belgilaridir.[8, 67] Ular shaxsni shaxsiy baholashda muhim ahamiyatga ega, ammo tarixiy rivojlanishningturlibosqichlarida ularning mazmuni va bahosi sezilarli darajada farqlanadi. Sinflar tabaqalashganjamiyatda ular mehnat turlarining ijtimoiy tengsizligi, aqliy va jismoniy mehnatningqarama-qarshiligi, imtiyozli va imtiyozsiz kasblarning mavjudligi bilan belgilanadi, ular kasbiyguruhlarining sinfiy o'zini o'zi anglash darajasiga bog'liq. ularni to'ldirish manbalari, shaxsningumumiy madaniyati darajasi va boshqalar.

Etik normalar deganda esa odamlarning kundalik faoliyatida amal qilishi lozim bo'lgan me'yor va qoidalar tushuniladi. Ta'lim sohasida etik normalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- O'qituvchining halolligi va adolatliligi;
- Talabaga hurmat va e'tibor;
- O'zaro ishonch va hamkorlik;
- Akademik halollik (plagiat, firibgarlikdan voz kechish);
- O'z fikrini erkin bildirish huquqi;
- O'quvchi shaxsini kamsitmaslik.

Etik me'yorlar nafaqat nazariy tushuncha, balki ta'lim jarayonida qo'llanadigan amaliy tamoyillardir.

Ta'lim etik normalarsiz to'laqonli kechmaydi. Chunki bilim berish jarayonida faqat ilmiy bilim yetarli emas, balki tarbiya, ruhiy qo'llab-quvvatlash, insoniy qadriyatlarni singdirish ham muhim.

Patti Drapeau nuqtai nazariga ko'ra o'qituvchilik kasbining alohida axloqiy normalari mavjud bo'lib bu normalar o'qituvchining boshqa jamiyat vakillaridan alohidaligini ta'minlaydi. Olimo'qituvchining eng oliy hislati bu - uning "barcha o'quvchilarni bir ko'zda ko'raolishi"vakelajakda bola hayotining yuqori ko'rsatkichlarini oldindan bashorat qila olishi vamanashuustuvor vazifaga yetish yo'lida harakat qilishidir deydi. Tadqiqotchi N.Fayzullayeva pedagogikaga oid kitoblarining birida shunday yozadi: Pedagogshaxsidagi etiket (axloqiy fazilatlarining ko'rinishi) qoidalarining darajasi o'qituvchining"temperament"i va faoliyat olib borayotgan muhitiga bevosita bog'liq bo'lib, o'qituvchiningo'zoxish-istagi, intilishlarining ahamiyatidan qat'iy nazar uning "pedagogik faoliyat" me'yorlarigarioya qilishini ifoda etadi.[7, 50] Muomala madaniyatida so'z aqldan kuch, tildan ixtiyor oladi. Shuning barobarida, uinsondagi yaxshi jihatlarni namoyon yetishi, ko'zga ko'rsatishi bilan ham ajralib turadi. Uningengyorqin,eng

sermazmun va eng ifodali namoyon bo'lishi so'z, nutq vositasida ro'y beradi. So'zlashvatinglay bilish, suhbatlashish madaniyati muomalaning muhim jihatlarini tashkil etadi. Shuboisumuomala odobi o'zini, eng avvalo, shirinsuxanlik, kamsuqumlik, bosiqlik, xushfe'lliliksingariaxloqiy me'yorlarda namoyon qiladi.

Etik me'yorlarning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. **O'qituvchi obro'sini oshiradi** – halol, adolatli va mehribon pedagog doimo hurmatga sazovor bo'ladi.
2. **Talabning ishonchini mustahkamlaydi** – o'zini hurmat qilgan talaba o'qituvchiga yanada ko'proq ishonadi.
3. **Sog'lom muhit yaratadi** – etik qoidalar amal qilinadigan ta'lim muassasida intizom yuqori bo'ladi.
4. **Ilmiy halollikni ta'minlaydi** – plagiat, firibgarlik, baholashdagi adolatsizlikning oldi olinadi.
5. **Ta'lim samaradorligini oshiradi** – sog'lom muhitda bilim olish oson kechadi.

Etik me'yorlarga amal qilmaslik oqibatlarini

Etik qoidalarga amal qilinmagan ta'lim muhitida quyidagi muammolar yuzaga keladi:

- **Korrupsiya** – baho uchun pora olish yoki adolatsiz baholash.
- **Plagiat** – ilmiy halollikning buzilishi.
- **Psixologik bosim** – o'quvchilarning ruhiy jarohatlanishi.
- **Islohotlarning samarasizligi** – ta'lim tizimiga ishonch pasayadi.

Bunday holatlar ta'lim sifatini keskin pasaytiradi va jamiyat taraqqiyotiga zarar yetkazadi.

Ta'lim jarayonida etik normalarga rioya qilish – bu nafaqat pedagogik jarayonning samaradorligini ta'minlaydi, balki yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamolotiga ham xizmat qiladi.

O'qituvchi va talaba o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch va adolat bo'lgan taqdirda ta'lim jarayoni samarali kechadi. Akademik halollik, korrupsiyaga qarshi kurash, ilmiy halollik qoidalariga amal qilish – zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham milliy va global qadriyatlarni uyg'unlashtirish orqali zamonaviy, halol va adolatli ta'lim muhitini shakllantirish dolzarb vazifadir.

Adabiyotlar ro'yxati:

5. O'zbekiston Respublikasining “Pedagogning maqomi to'g'risida”gi Qonuni 01.02.2024 yildagi O'RQ-901-son <https://lex.uz/docs/-6786401>
6. O Forobiy. Fazilatli shahar ahli. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
7. UNESCO. Education for Sustainable Development. – Paris, 2019.
8. Jalolov J. Pedagogik mahorat va etik normalar. – Toshkent, 2018.
9. Karimova V. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.